

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Д.Х. Яфасова

преподаватель кафедры русского языка и методики преподавания
Узбекского государственного университета мировых языков
Ташкент, Узбекистан
yad_87@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18229061>

***Аннотация.** В статье рассматривается роль медиаобразования в преподавании русского языка как важнейшего ресурса формирования медиакомпетентности и речевой культуры. Подчеркивается его значение как «моста» между традиционным языковым образованием и цифровой культурой современного общества.*

***Ключевые слова:** медиаобразование, русский язык, медиакомпетентность, медиатекст, цифровая культура, критическое мышление.*

В условиях современного информационного общества образование выступает ключевым фактором формирования личности, обеспечивая развитие её социальной мобильности, профессиональных компетенций и интеллектуального потенциала. Владение языком, в частности русским, выполняет не только коммуникативную функцию, но и служит инструментом культурной социализации, позволяя интегрироваться в социокультурное пространство и обеспечивать успешную профессиональную реализацию в различных сферах деятельности. Знание языка открывает широкие возможности для развития делового и международного общения, участия в медиапространстве и применения современных цифровых технологий в образовательной практике. В этом контексте медиаобразование приобретает особую значимость, так как оно способствует не только овладению языком, но и формированию критического мышления, аналитических способностей, творческой инициативы и навыков самостоятельного восприятия, интерпретации и оценки информации.

Термин «медиаобразование» получил широкое распространение во второй половине XX века и в современной научной традиции трактуется как междисциплинарное направление педагогики и культурологии, нацеленное на подготовку личности к осознанному и активному взаимодействию с медиапространством. В международных документах ЮНЕСКО медиаобразование входит в более широкую концепцию «Media and Information Literacy» (MIL) и описывается как совокупность образовательных практик, направленных на развитие у обучающихся навыков доступа, поиска, критического анализа и оценки медиаконтента, а также умений создавать

медiateксты и использовать медиа для самовыражения и социальной интеграции (см. материалы ЮНЕСКО по МПЛ). А.В. Шариков одним из первых в российской педагогической науке предложил системное определение медиаобразования. В его работах оно трактуется, во-первых, как «обучение теории и практическим умениям для овладения современными средствами массовой коммуникации, рассматриваемыми как часть специфической и автономной области знания в педагогической теории и практике» [3, с. 28]. Другая формулировка исследователя, часто цитируемая в работах Н. Б. Кирилловой, определяет медиаобразование как «процесс формирования у человека культуры медиатизированной социальной коммуникации» [1, с. 295]. А.В. Фёдоров, продолжая и развивая данные подходы, уточняет, что «медиаобразование предполагает развитие критического мышления, способности интерпретировать, анализировать и оценивать медiateксты, а также формировать медиакомпетентность как важнейший результат образовательного процесса» [2, с. 14]. По мнению исследователя, именно формирование медиакомпетентности является главной целью медиаобразования, так как оно позволяет личности эффективно и ответственно взаимодействовать с медиасредой. Таким образом, определения А.В. Шарикова и А.В. Фёдорова задают методологические ориентиры современного понимания медиаобразования: от акцента на овладении средствами массовой коммуникации и культуре медиатизированного общения до развития медиакомпетентности как комплексного результата образования. Энциклопедические и словарные источники отмечают практико-методическую сторону медиаобразования: использование средств массовой информации в образовательных целях и подготовку учащихся к критическому восприятию медиапродукции. В совокупности это позволяет дать концептуальное определение: «медиаобразование – это междисциплинарный образовательный процесс, направленный на формирование медиакомпетентности (умений доступа, анализа, оценки и создания медiateкстов), критического мышления, информационной и коммуникативной культуры, необходимых для осознанного участия личности в медиакультуре современного общества».

Таким образом, медиаобразование в условиях современного информационного общества следует рассматривать не только как средство формирования медиакомпетентности, но и как важнейший ресурс для изучения и освоения русского языка. Использование медiateкстов различной природы (печатных, аудиовизуальных, цифровых, интерактивных) позволяет расширить образовательное пространство, вывести процесс обучения за пределы традиционного учебника и создать условия для формирования у обучающихся

критического мышления, речевой культуры и коммуникативных умений. Работа с медиаматериалами способствует развитию способности анализировать и интерпретировать информацию, учитывать специфику жанров и стилей современного русского языка, а также овладевать практическими навыками его применения в различных сферах коммуникации. В этом контексте медиаобразование выступает как интегративный инструмент, обеспечивающий формирование языковой личности, способной эффективно функционировать в медиакulturе и осознанно участвовать в социокультурных процессах современного общества.

В условиях информационного общества владение языком уже не ограничивается традиционными формами устной и письменной коммуникации, а включает способность эффективно взаимодействовать с медиатекстами различной природы – от газетных статей и телевизионных репортажей до цифровых форматов, характерных для интернета и социальных сетей. Одним из ключевых методов реализации медиаобразовательного потенциала является анализ медиатекстов художественного и публицистического характера. Такая работа позволяет учащимся сопоставлять авторский замысел и его интерпретацию в различных медиаканалах, выявлять различия между оригинальным текстом и его медийным воспроизведением, что формирует критическое отношение к источникам информации и развивает аналитическое мышление. Не менее значимым направлением является изучение медиавизуальных объектов, включая интернет-мемы и мультимедийные материалы. Несмотря на их кажущуюся развлекательную природу, они представляют собой культурно и лингвистически насыщенные тексты, содержащие элементы языковой игры, метафоры, иронии и аллюзий. Анализ подобных явлений позволяет расширить представления учащихся о семантических и прагматических возможностях русского языка, а также выявить закономерности функционирования языковых единиц в современной медиасреде. Использование социальных сетей и цифровых платформ в образовательной практике открывает дополнительные перспективы. Создание, например, медиапроектов, таких как онлайн-газета, блог или подкаст, стимулирует развитие письменной речи, формирует навыки работы с жанровым разнообразием русского языка и приучает к соблюдению норм литературного языка в условиях реальной коммуникации. Кроме того, подобные практики способствуют развитию навыков коллективного взаимодействия и ответственности за публичное слово. Особое внимание заслуживает работа с рекламными текстами как особым видом медиапродукции, в которых в концентрированном виде проявляются лексические, стилистические и

синтаксические особенности современной массовой коммуникации. Критический анализ языка рекламы позволяет выявлять манипулятивные стратегии, распознавать скрытые смысловые акценты, оценивать их эффективность и воздействие на аудиторию. Такая работа формирует медиакомпетентность учащихся и способствует развитию их устойчивости к информационным манипуляциям. Не менее продуктивным является проектный метод, в рамках которого учащиеся самостоятельно создают медиатексты – статьи, репортажи, интервью, подкасты или видеоролики. Данный подход позволяет сочетать изучение норм русского литературного языка с практикой их применения в условиях реальной коммуникации, способствует развитию устной речи, публичных выступлений, аргументации и культуры диалога. Таким образом, медиаобразование в преподавании русского языка имеет возможность выполнять не только вспомогательную, но и системообразующую функцию: оно способно расширять и актуализировать методы обучения, а также формировать у обучающихся умения критически осмысливать медиаконтент и ответственно использовать его в коммуникации. Интеграция медиаобразовательных практик создаёт условия для более глубокого освоения языковых норм, стимулирует развитие речевой культуры и может способствовать подготовке личности к активной и продуктивной деятельности в условиях медиатизированного общества.

Интеграция медиаобразования в процесс преподавания русского языка сопряжена не только с широкими перспективами, но и с определёнными ограничениями. Эффективное внедрение данного подхода предполагает наличие у педагогов специальных компетенций: умения работать с цифровыми технологиями, владения современными методиками анализа и создания медиатекстов. Дополнительную проблему представляет возможное смещение внимания с фундаментальных аспектов изучения языка – грамматики, орфографии, лексики – на внешне привлекательные, но менее содержательные формы работы, что чревато снижением уровня базовой подготовки обучающихся. Определённые риски связаны также с избыточным использованием медиаматериалов: при недостаточно чёткой методической организации это может вести к поверхностному усвоению информации и ослаблению концентрации внимания. Кроме того, актуализация учебного медиаконтента требует постоянных временных и технических затрат, что усложняет его систематическое применение. Таким образом, медиаобразование в преподавании русского языка обладает значительным потенциалом, однако его реализация возможна лишь при условии научно обоснованного и методически выверенного подхода. Только сочетание традиционных методов

языковой подготовки с инновационными медиаобразовательными практиками позволит использовать данный ресурс максимально продуктивно, обеспечивая формирование критически мыслящей, медиакомпетентной и ответственно взаимодействующей с информационной средой личности.

Медиаобразование в преподавании русского языка представляет собой не только инструмент формирования медиакомпетентности, но и стратегический ресурс, обеспечивающий интеграцию традиционного языкового образования с цифровой культурой современного общества. Оно открывает новые горизонты для развития речевой культуры, коммуникативных умений и критического мышления обучающихся, позволяя осваивать язык не изолированно, а в контексте реальных медиапрактик. При этом его успешная реализация требует методически выверенного подхода и готовности педагогов к работе с цифровыми технологиями. В перспективе медиаобразование способно выступить своеобразным «мостом» между классическими образовательными моделями и новыми формами социокультурной коммуникации, обеспечивая подготовку личности, способной эффективно функционировать в медиатизированном мире.

Литература

1. Кириллова Н.Б. Медиасреда российской модернизации. – Екатеринбург: Уральский гос. ун-т, 2005. – 536 с.
2. Лагай Е.А. Возможности Telegram для организации учебного процесса в вузе // Сборник статей Международной научно-практической конференции «Русский язык: традиции и инновации в изучении и преподавании». – Ташкент, 2024. – С.216-219.
3. Лагай Е.А. Интерактивные технологии в практике преподавания стилистики русского языка студентам-филологам. // Сборник научных трудов V Международной научно-практической конференции «Современные проблемы филологии и методики преподавания языков: вопросы теории и практики». – Елабуга, 2021. – С. 124-127.
4. Рахмонов А. Интеграция ИИ в образовательный процесс: подготовка учителей-промт-инженеров // Interpretation and researches. – 2024. – Т. 2. – №17. – С. 161-170.
5. Фёдоров А.В. Медиаобразование: история, теория и методика. – Ростов н/Д: ЦВВР, 2001. – 708 с.
6. Шариков А.В. К определению понятия «медиаобразование» // Медиаобразование. – 1990. – С. 23-29.
7. Чергинская И. Раскрытие творческого потенциала учащихся при изучении условных отношений в сложном предложении // Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков. – Термез, 2023. – С. 548-552.
8. Abdurakhmanov F. I. Transformational-distributive method in studying the semantics of three-actant verbs // Web of Teachers: Inderscience Research. – 2024. – Т. 2. – №. 9. – С. 21-24.